

TASVIRIY SAN'AT MASHG'ULOTLARINI YANGICHA PRINSIPLAR BILAN OLIB BORISHNING SAMARADORLIGI

Ilyasova Umida Azizovna
Navoiy viloyati. Navoiy shahar 12 maktab

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada tasviriy san'at mashg'ulotlarini yangicha prinsiplar bilan olib borishning samaradorligi yoritib berilgan. Shuningdek, Tasviriy san'atning bu mashg'ulot turlari o'ziga xos pedagogik texnologiyaga, didaktik prinsiplarga va metodik uslublardan foydalanish zarur ekanligi ilmiy asoslangan.*

***Kalit so'zlar:** tasviriy san'at, tasviriy san'at mashg'ulotlari, yangicha prinsiplar, didaktik prinsiplar, pedagogik texnologiya.*

O'zbekiston o'zining xalq ta'limi sohasida qabul qilgan «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» va «O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta ta'limni tashkil etish to'g'risida»gi kabi me'yoriy hujjatlari asosida ta'limning yangi tizimini bosqichma-bosqich amalga oshirib kelmoqda. Bu sohadagi tadbirlar mamlakat xalq ta'limi faoliyatiga yangi pedagogik texnologiyani joriy etishni taqozo etayotir. Shularga ko'ra, maktab o'quv fanlari va ulami o'qitish metodikasi va didaktikasi bilan shug'ullanayotgan pedagog-olimlar tomonidan ham har bir o'quv fanining dastur, darslik, o'quv-metodik qo'llanmalari qayta ko'rib chiqilmoqda. Bugungi kunda mamlakatimiz maktablari uchun yangi pedagogik texnologiya asosida tayyorlanadigan dastur, darslik va o'quv-metodik qo'llanmalariga qo'yiladigan talablar va ularning ilmiy-pedagogik asoslari xususida qator pedagogik qo'llanmalar yaratildi¹. Bu qo'llanmalarda zamonaviy o'qitish va ta'limning yangi tizimi, modeli, yangi pedagogik texnologiya, didaktika, metodika, Davlat ta'lim standard va o'quv dasturlari bo'yicha talqin etilishi ko'rsatilib, asoslab berilgan.

Ma'lumki, maktabda o'qitiladigan tas'viriy san'at o'quv predmeti o'zining maqsad-vazifasi — mazmun-mohiyatiga ko'ra:

1. Borliqni idrok etish (1—4-sinflarda);
2. Badiiy qurish-yasash (1—4-sinflarda);
3. Narsani o'ziga qarab tasvirlash;
4. Kompozitsion faoliyat;

5. San'atshunoslik asoslari (san'atni idrok etish) kabi darsmashg'ulotlar asosida faoliyat ko'rsatadi.

Tasviriy san'atning bu mashg'ulot turlari o'ziga xos pedagogik texnologiyaga, didaktik prinsiplarga va metodik uslublarga egadir. Shuningdek, bu mashg'ulotlarning barchasi yagona maqsad bo'yicha faoliyat yuritadi. Bu maqsadga erishishda ulaming har biri alohidaalohida vazifalarni bajarib, darsda barcha o'quv-tarbiya vositalaridan foydalangan holda oldindan belgilangan maqsadga erishishni kafolatlaydigan pedagogik jarayonning loyihasi bo'lmish pedagogik texnologiyadan foydalaniladi. Maktablarimiz dunyoviy ta'limga asoslangan bo'lib, har bir fanning oson, qisqa, asosli o'qitilishining pedagogik sharoitini yarata oladigan didaktik prinsiplarga amal qiladi. Bu prinsiplar: ilmiylik, izchillik, tarbiyaviylik, sistemalilik, ketma-ketlik, onglik-faollik, ko'rgazmalilik, ijodkorlik, nazariyot bilan amaliyotning uzviyligi va yangi o'quv materiallari, o'quv fanlarini bir-biriga bog'liq holda o'qitishdan iborat bo'ladi. Maktabning tasviriy san'at o'qituvchisi didaktik prinsiplarga amal qilishi zarur. Chunki maktabda tasviriy san'atni didaktik prinsiplar asosida o'qitish har bir dars, mashg'ulot samaradorligini oshiradi va belgilangan maqsadga erishishni kafolatlaydi. Maktabda o'qitiladigan tasviriy san'atdan grafik bilim-malaka berish o'quv predmetining asosiy va bosh maqsadi-vazifasi bo'lib, uning Davlat ta'lim standard va o'quv dasturi talabida bo'lishi, berilayotgan bilim-malakalarning o'quvchi ongiga qay darajada yetkazilishiga bog'liq. Maktabda tasviriy san'atni o'qitish texnologiyasi va didaktik jarayonlari ancha murakkab bo'lib, bu darsdagi o'qitish metodlarining turlanishiga sabab bo'ladi. Maktabdagi tasviriy san'at ta'limida pedagogikaning «Og'zaki bayon etish», «Ko'rgazmali 4 o'qitish», «Amaliy ishlar» metodi va ularning zaruriy uslublaridan foydalaniladi. Bu usullar:

- «Og'zaki bayon etish» metodida «Hikoya», «Ma'ruza», «Suhbat», «Savol-javob» kabilardan iborat bo'ladi.

- «Ko'rgazmali o'qitish» metodida «Ko'rsatish», «Namoyish etish», «Ekskursiya» (sayohat, poxodlar) mazmunidagi uslublardan foydalaniladi.

- «Amaliy ishlar» metodida esa «Laboratoriya ishlari», «Rasm chizish mashqlari» «Haykaltaroshlik mashqlari», «Qurish-yasash mashqlari», «San’at asarlari tahlili» kabi mashq amaliyotlari mazmunida tashkil etiladi.

Umuman, maktabda tasviriy san’atni o’qitish va berilayotgan bilim-malakalaming yuqori saviyada bo’lishi uchun o’qituvchi dars mazmunidan kelib chiqqan holda dars materialini tushuntirish, asoslash, ko’rsatish, qaytarish kabi bayon etishning eng qulay, samarali metodini tanlaydi. Tasviriy san’atni o’qitishda g’oyat murakkab jarayonlar sodir bo’ladiki, bu davrda o’qituvchi bir necha metod va uslublardan foydalanadi, bunday metodlardan biri «Aralash metod» deb ataladi. Tasviriy san’atning barcha darslarida «Aralash» metodidan ham foydalaniladi. Maktabda tasviriy san’atni o’qitish Aristotel davridan boshlanib, u Qadimgi Yunonistonda Sikion, Efes, Fivan maktablarida takomillashadi. O’rta asrlarda tasviriy san’atni o’qitishning turlicha texnologiyasi, didaktika va metodikasi fan sifatida shakllana boradi. Lekin ularning barchasi stixiyali tarzda namoyon bo’lib kelaveradi. XVII asrdan Yevropadagi dunyoviy maktablaming rivojlanishi bilan ko’plab o’quv fanlarini o’qitish metodlari yaratila boshlandi. XVII—XX asrlarda Yevropa maktablari takomillashib, o’quv fanlarini o’qitish metodlari ham rivojlana boshlanadi. Jumladan, tasviriy san’atni o’qitish metodlari ham yaratila boshlandi. Maktabda tasviriy san’atning o’qitilishi va uning metodikasi yaratilishida Y A Komenskiy, K.D. Ushinskiy, I.G. Pestalotssi, P. Shmit, aka-uka Dyupyui, Ashbe, Chistyakov, Karadovskiy, Dyurer, Sapojnikov, Kulman, Baumgrat, Bakushinskiy kabi pedagoglar o’zlarining munosib hissalarini qo’shishgan.

Tasviriy san’at o’qitish metodikasi mashg’ulotlarida fanning nazariyasi va o’qitish usullari, shuningdek, tasviriy san’at asoslari hamda uning tarixi masalalariga alohida e’tibor berilgan. «Tasviriy san’at o’qitish metodikasi» kitobi ketma-ketlik bosqichlari asosida tasvirlar chizish, mustaqil ravishda tasviriy va amaliy mavzularga kompozitsiyalar ishlash, loy va plastilindan har xil narsalar haykalchalarini yasash, rang xususiyatlari bilan yaqindan tanishtirish, tasviriy san’at tarixi asoslarini o’rganish hamda umumta’lim maktablarining boshlang’ich sinflarida tasviriy san’at o’qitish metodikasiga oid materiallarni o’z ichiga oladi. Talabalarga ta’lim berishning asosiy shakllari: ma’ruza, amaliy mashg’ulotlar ishlari

va mustaqil tayyorianish. Talabalar ma'ruzalarda tasviriy san'at fani va uni o'qitish metodikasining nazariy asoslari, metodlari va uning tarixiy rivojlanishini o'rganadilar, tasviriy san'atning nazariy asoslari, san'at tarixidan qisqacha ma'lumotlar hamda umumta'lim boshlang'ich maktablarining tasviriy san'at bo'yicha dasturlari mazmuni bilan tanishadilar.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Abdirasulov S., Tolipov N., Oripova N. Rangtasvir. -T.; «O'zbekiston», 2006.
2. Qodirxo'jayev P. Badiiv bezak san'ati. --T., «Iqtisod-moliya», 2007.
3. Egamov X. Bo'yoqlar bilan ishlash. - T.: «O'qituvchi», 1981.
4. Кузин В.С. Психология. - М.: «Высшая школа», 198?.
5. Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом.-М .: «Просвещение», 1982.
6. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. - М.: «Просвещение», 2000.
7. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. - М.: «Просвещение», 1984.